

REVISTA CIENTÍFICA UMC

EDIÇÃO ESPECIAL:
2° SUMMIT UMC
PESQUISA, INOVAÇÃO E EXTENSÃO

Capa do Artigo

Título em Português: Desenvolvimento de um jogo interativo para a coordenação motora de crianças

Título em Inglês: Development of an Interactive Game for Children's Motor Coordination

Título em Espanhol: Desarrollo de un Juego Interactivo para la Coordinación Motora de Niños

Autores

Nome	E-mail	ORCID
Yasmim Fernandes Moniz ^{1*}		
Helio Martucci Neto ¹		
Higor Barreto Campos ¹		
Luan de Almeida Moura ^{1*}		
Alessandro Pereira da Silva ¹		
Terigi Augusto Scardovelli ¹		
Silvia Cristina Martini ¹		
Tabajara Gonzalez ¹		
Silvia Regina Matos da Silva Boschi ¹		

* Autor Correspondente

Instituições

1. Universidade de Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes, SP, Brasil.

Informações

Categoria da Publicação: Resumo Expandido; SUMMIT II.

Tipo da Publicação: Inovação.

Área do Conhecimento:

Resumo

A coordenação motora pode ser definida como a capacidade de realizar um ato motor com efetividade no menor tempo possível. Estimular a coordenação motora é um trabalho essencial na fisioterapia, pois permite ao paciente maior independência funcional e confiança nas atividades de vida diária. Entretanto, treinar a coordenação em crianças pode ser um processo desafiador, devido à necessidade de motivação constante e à exigência de repetição. Uma alternativa para tal problemática é a implementação de jogos no processo de reabilitação. O objetivo deste projeto foi desenvolver um jogo associado a controladores periféricos que permitissem a estimulação motora de forma lúdica. A proposta foi construir dois controladores semimóveis que permitissem ao terapeuta personalizar a distância e criar um jogo de baixa curva de aprendizagem que exigisse velocidade e precisão. Foi desenvolvido o jogo Pick The Cat. Neste jogo, são mostrados animais à esquerda e à direita. Ao surgir a figura de um gato, o usuário deve tocar no botão correspondente à localização do gato. A cada fase do jogo, o tempo para seleção do animal correspondente é mais rápido e são colocados animais mais parecidos entre si. Os controladores foram feitos em impressão 3D com filamento de PLA, com push-buttons do estilo arcade. A comunicação e alimentação dos controladores são feitas por USB diretamente na interface do jogo (Computador, Celular ou Tablet). O sistema contabiliza o número de acertos, erros, pontuação geral e o tempo gasto em cada fase, e pode ser vinculado remotamente, permitindo ao terapeuta um backup local e remoto. A proposta do sistema foi concluída, e as próximas etapas pretendem mensurar os efeitos do sistema em crianças com e sem déficits motores. O sistema já está disponível para uso por fisioterapeutas.

Palavras-chave

Jogo; coordenação motora; reabilitação; fisioterapia.